

УДК: 379.83 (571.1) М91

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ ПАЛОМНИЧЕСКИХ ТУРОВ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН:
АНАЛИЗ И ДИНАМИКА СПРОСА**

Мустаева Шохида Саъдуллаевна

Докторант

НИИ изучения проблем объектов культурного
наследия и развития туризма
г. Ташкент, Узбекистан.

mustaeva-shahida@rambler.ru

Аннотация: В данной статье анализируется актуальность и востребованность религиозных туров, с фокусом на Республику Узбекистан. Зарубежные туристы, осуществляющие визиты, с целью паломничества, ориентируются в первую очередь на посещение крупнейших исторических центров духовной культуры. В статье также предпринимается попытка выявить факторы, влияющие на популярность паломнических туров в Узбекистане, и детально рассматриваются перспективы развития данного вида туризма в регионе.

Ключевые слова: туризм, паломнический туризм, религия, специализированные туры

**RESEARCH ON THE POPULARITY OF PILGRIMAGE TOURS AT
THE REGIONAL LEVEL IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN:
ANALYSIS AND DYNAMICS OF DEMAND**

Mustaeva Shokhida Sadullaevna

Doctoral student

Scientific research institute for the study
of the problems of cultural heritage objects and tourism development

Tashkent, Uzbekistan

mustaeva-shahida@rambler.ru

Abstract: This article analyzes the relevance of religious tours, with a focus on the Republic of Uzbekistan. Foreign tourists who make visits for the purpose of pilgrimage are guided primarily by visiting the largest historical centers of spiritual culture. The article also attempts to identify the factors influencing the popularity of pilgrimage tours in Uzbekistan, and examines in detail the prospects for the development of this type of tourism in the region.

Keywords: tourism, religious tourism, pilgrimage, specialized tours, religion

Введение. В последние годы наблюдается стремительное развитие религиозного туризма в Республике Узбекистан благодаря богатой истории и культурному наследию страны, особенно исламской вере. Узбекистан является родиной многих исторических и религиозных достопримечательностей, включая мечети, медресе, мавзолеи и другие важные религиозные объекты.

Научно-теоретическая значимость работы определяется потенциальными возможностями реализации туристского потенциала Республики Узбекистан в регионах с наибольшим спросом, определенных в работе.

Практическая значимость работы определяется возможностью использования материалов исследования для разработки религиозных туров на региональном рынке Республики Узбекистан.

Методология исследования включает общенаучные и специальные методы познания явлений и процессов в туристической сфере, в том числе, методы анализа, классификации, сравнения, экспертных оценок, прогнозирования.

Результаты исследования. В статье определено, что некоторые из главных религиозных достопримечательностей Узбекистана включает площадь Регистан в Самарканде, где расположены три великолепных медресе, Бухарскую крепость, в которой находится несколько мечетей, древний город Хива, в котором находится множество исторических памятников и мавзолеев, и город Ташкент, в котором находится Узбекская исламская академия, университет и многочисленные мечети. В последние годы правительство Узбекистана предпринимает шаги по развитию религиозного туризма, включая создание новой туристической инфраструктуры, реставрацию исторических мест и организацию новых религиозных фестивалей и мероприятий. Кроме того, Узбекистан прилагает значительные усилия для улучшения своей туристической индустрии в целом, включая упрощение визовых требований, улучшение транспортной инфраструктуры и продвижение культурных и исторических достопримечательностей страны.

Вклад автора и ценность данного исследования заключаются в определении емкости религиозного туризма в Республике Узбекистан, выявлении основных факторов, способствующих развитию религиозного туризма в регионе.

Прирост туристов с целью религиозного туризма, продолжает увеличиваться с каждым днем, все больше международных стран и организаций сотрудничают с республикой в данной сфере туризма. Правительство Узбекистана стимулирует развитие туризма в целях достижения устойчивого экономического роста. Принимая во внимание другие конкурентоспособные

направления и их легкодоступность, были разработаны новые правила, облегчающие визовые процедуры, которые ранее требовались каждому путешественнику. Традиционно посетители должны были подать заявление за несколько месяцев до отъезда, посетив ближайшее консульство Узбекистана. В 2018 году только 9 стран имели безвизовые разрешения на въезд в Узбекистан, однако к февралю 2019 года это было распространено на 76 стран. Относительно большое число посетителей прибывает из стран с высоким уровнем мусульманского населения, таких как Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Турция, и ожидается, что после введения безвизового режима это число увеличится. Ожидается, что большинство из этих стран направят потенциальных путешественников в Узбекистан как для «религиозного туризма», так и для «паломничества» [1, 3].

Обзор литературы. Развитию религиозного туризма в последние годы посвящены труды многих современных исследователей. В статье С.А. Лебедевой рассматриваются нынешние взгляды зарубежных и отечественных ученых к осознанию и изучению идеи «паломнического туризма», а также его соотношение с близким по значению термином «религиозный туризм» [2, 326-329]. Исследованию развития религиозного туризма в период пандемии COVID посвящена статья А.М. Чапановой, А.А. Петуниной, Е.В. Ермолаевой, в которой рассматриваются виды религиозного туризма и влияние карантинных ограничений на путешествия с религиозными целями [3, 563-566]. Вопросы законодательного регулирования религиозного туризма и паломничества затронуты в статье С.А. Черняковой, которая отмечает существенные недоработки терминологического аппарата; проблемы соблюдения прав потребителя (туриста и паломника), защиты прав и интересов лица, организующего паломнические и религиозные туры [4, 44-48]. Специфика организации религиозных туров рассматривается в статье И.В. Борисенко, где четко определены причины, из-за которых большое количество паломников

выбирают использование услуг нетуристских организаций [5, 3-9]. А.П. Махмудова рассматривает в своей статье основные формы и тенденции развития паломнического туризма в мире [6, 139-145]. Влияние религиозного туризма на развитие международных отношений рассматривает в своей статье Ю.Е. Лимонова. Данный автор исследует регионы мира, в которых наблюдаются наибольшие потоки паломников и рассматривает развивающиеся проекты в сфере религиозного туризма и паломничества [7, 121-123].

М.С. Оборин уделяет внимание статистическим показателям развития религиозного туризма в Центрально-Черноземном регионе [8, 147-156]. С.В. Сарайкина в своем исследовании приводит анализ статистических показателей, на основе которого выделены страны Азии с точки зрения наиболее активного посещения крупнейших религиозных объектов, наиболее крупные и посещаемые храмовые комплексы; а также раскрывает основные проблемы, возникающие при посещении храмовых комплексов как объектов туризма [9, 47-55]. Достаточно много исследований посвящено развитию религиозного туризма в Российской Федерации, среди них можно выделить Т.Н. Лустиной, А.Г. Пановой, Е.В. Бокаревой, Е.Г. Смирновой, Т.С. Кезиковой (рассматривается потенциал Ленинградской области как центра развития религиозного туризма на примере Православной религиозной организации «Успенское подворье Введенского ставропигиального мужского монастыря «Оптина пустынь») [10,10-17], С.В. Сарайкиной (рассматривается потенциал Республики Мордовия как центра развития религиозного туризма) [11, 114-121], Т.Г. Григоренко (исследуется потенциал Ростовской области с точки зрения развития паломнического туризма, на примере Войскового Воскресенского собора в ст. Старочеркасской, Патриаршего Вознесенского Войскового Всеказачьего собора в Новочеркасске, Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы) [12, 156-164].

В то же время, существует недостаток исследований, посвященных развитию религиозного туризма в странах постсоветского пространства. Так, в статье С. Ёылмазела рассматриваются святые места и реликвии в южной части Кыргызстана, а также их вклад в туризм Кыргызстана с точки зрения религиозного туризма [13, 33-36]. Исследователям развития религиозного туризма в Республике Узбекистан посвящены труды Б.Н. Навруз-Зода, Н. Ибрагимова, А. Рахманова [14, 11]. В данной статье авторами предлагаются мероприятия в области развития инфраструктуры, а также удовлетворения потребительских предпочтений религиозных туристов в еде в целях интенсификации развития данного вида туризма. В статье З.Ю. Павличенко, М.В. Давыденко рассматривает культурную политику государства в сфере содействия организации паломничества и религиозного туризма на примере Республики Кыргызстан [15, 136-139]. Статья Г.Р. Товмасына посвящена особенностям развития религиозного туризма в Республике Армении, где обсуждается краткая история христианского религиозного туризма, основные перспективы развития религиозного туризма на основе истории религии и церквей в Армении. В статьях указанных авторов рассматриваются преимущественно, теоретико-исторические вопросы развития религиозного туризма, но не уделяется достаточного внимания проблемным вопросам развития и востребованности религиозного туризма в Республике Узбекистан.

Основная часть. Узбекистан - страна с богатым культурным и религиозным наследием, и в нем находится множество важных исторических и религиозных объектов. Страна особенно известна своим исламским наследием, и каждый год она привлекает множество посетителей, которые приезжают осмотреть ее мечети, медресе и другие исламские памятники. Некоторые из самых популярных религиозных объектов в Узбекистане включают мечеть Биби-Ханум в Самарканде, минарет Калян в Бухаре и комплекс Хазрат Имам в Ташкенте.

В последние годы правительство Узбекистана предприняло значительные усилия по развитию религиозного туризма и выдвинуло несколько инициатив по улучшению инфраструктуры и оснащению религиозных объектов по всей стране. Эти усилия принесли свои плоды, поскольку в последние годы число туристов, посещающих Узбекистан, неуклонно растет. В феврале 2019 года была подписана Бухарская декларация, в которой четко указано, что Узбекистан является одним из основных центров зиёрат-туризма. Спустя время, международный рейтинг Global Muslim Travel Index включил Республику Узбекистан в десятку самых увлекательных направлений среди стран – членов Организации исламского сотрудничества.

В 2022 г. были увеличены квоты для узбекских паломников с 7200 до 10865 человек. Основными маршрутами для паломничества в республике в 2022 г. выступали: Ташкент-Медина, Бухара-Медина, Наманган-Медина, Самарканд-Медина, Карши-Медина, Ургенч-Медина, Нукус-Медина.

По данным Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма, в 2021 году Узбекистан принял около 27 000 туристов, заинтересованных в религиозном туризме (рис. 1) [16, Электронный ресурс].

Рисунок 1 – Распределение туристов в Республике Узбекистан по целям посещения в 2021 г., тыс. чел.

Это представляет собой увеличение на 23% по сравнению с 2020 годом. К наиболее посещаемым религиозным объектам Узбекистана относятся комплекс Регистан в Самарканде, комплекс Шах-и-Зинда в Самарканде и крепость Арк в Хиве. Доля религиозного туризма в общей структуре посещений составляла в 2021 г. лишь 2,5% от общего турпотока.

Чтобы проанализировать спрос на религиозные туры на региональном уровне в Республике Узбекистан, нужно рассмотреть количество религиозных объектов и уровень туристической активности в каждом регионе (табл. 1).

Таблица 1 – Религиозные объекты в регионах Республики Узбекистан [17, Составлено автором].

Регион	Характеристика потенциала религиозного туризма	Турпоток, тыс.чел.	Оценка турпотока с религиозными целями, тыс. чел.
Ташкент	Ташкент является столицей Узбекистана и обладает богатым исламским наследием, со многими важными религиозными объектами, такими как комплекс Хазрат Имам и мечеть Тилла Шейх. В городе также развивается туристическая индустрия со множеством отелей, ресторанов и культурных достопримечательностей	92252	2306
Самарканд	Самарканд является одним из старейших городов Центральной Азии и обладает богатой историей и культурным наследием,	5121	128

	включая множество важных исламских достопримечательностей, таких как Регистан и мечеть Биби-Ханум. Самарканд является популярным местом для религиозных туров и ежегодно привлекает большое количество туристов		
Бухара	Бухара - еще один важный исторический город в Узбекистане, со многими важными исламскими достопримечательностями, такими как минарет Калян и Бухарский ковчег. Бухара также является популярным местом для религиозных туров и ежегодно привлекает большое количество туристов	1744	44
Хива	Хива - небольшой город, расположенный в западной части Узбекистана и известный своим хорошо сохранившимся историческим центром, включая множество важных исламских достопримечательностей, таких как Ичан-кала и медресе Мухаммад Амин-хана. Хива является популярным местом для религиозных туров и ежегодно привлекает значительное количество туристов	24496	612

Продолжение табл. 1

А ндижа н	Андижан - город, расположенный в восточной части Узбекистана и известный своим исламским наследием, включая Джумамечеть и мемориальный комплекс Бабура. Несмотря на то, что Андижан не так популярен для религиозного туризма, как другие регионы, он по-прежнему является важным направлением для тех, кто интересуется исламской историей и культурой.	30	1
И того		123643	3091

Из табл. 1 следует, что потенциальная емкость религиозного туризма в Республике Узбекистан составляет около 3 млн чел. в год.

Среди ключевых факторов, способствующих развитию религиозного туризма в Узбекистане, можно выделить:

1. Историческое и культурное наследие. Узбекистан является родиной многих исторических и культурных объектов, таких как Регистан в Самарканде, которые признаны объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти места имеют огромное значение для исламской веры и привлекают туристов со всего мира.

2. Государственная поддержка. Правительство Узбекистана признало потенциал религиозного туризма и предпринимает шаги по продвижению и развитию этого сектора, включая создание Национального комитета по религиозному туризму.

3. Улучшенная инфраструктура. Правительство также инвестирует в развитие инфраструктуры, как строительство новых отелей, аэропортов и других объектов, чтобы поддержать растущее число туристов.

4. Растущий спрос. Во всем мире растет спрос на религиозный туризм, особенно в мусульманской общине, что дает Узбекистану возможность привлечь больше посетителей.

5. Культурный и образовательный обмен. Религиозный туризм предоставляет возможность для культурного и образовательного обмена, способствуя взаимопониманию и уважению между различными культурами и религиями.

Учитывая эти факторы, существует значительный потенциал для роста религиозного туризма в Узбекистане. Однако для страны будет важно продолжать инвестировать в инфраструктуру и продвижение, чтобы полностью реализовать этот потенциал.

Заключение. Узбекистан имеет богатую историю религии, со многими важными религиозными объектами и достопримечательностями, разбросанными по всей стране. Религиозный туризм является важным растущим сектором туристической индустрии Узбекистана, правительство продолжает инвестировать в продвижение и развитие этой сферы туристической индустрии. Развитие религиозного туризма в Узбекистане обладает большим потенциалом для внесения вклада в экономику страны и культурный обмен. При продолжающихся инвестициях в инфраструктуру и продвижение, Узбекистан может стать ведущим звеном в направлении религиозного туризма Центральной Азии. Спрос на религиозные туры в Узбекистане растет, особенно в регионах с богатым исламским наследием, таких как Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива. Благодаря постоянным инвестициям в инфраструктуру и продвижение, Узбекистан может и дальше развивать свой сектор религиозного туризма и привлекать больше посетителей со всего мира.

Список литературы

1. Navruz-Zoda, B., Navruz-Zoda, Z. (2016) 'The Destination Marketing Development of Religious Tourism in Uzbekistan', International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage: Vol. 4: Iss. 7, Article 3. Doi:10.21427/D7G01X.
2. Лебедева С.А. Подходы к пониманию религиозного туризма: туризм или паломничество? //Вопросы студенческой науки. – 2020. – Выпуск №6 (46). – С.326-329.
3. Чапанова А.М., Петунина А.А., Ермолаева Е.В. Религиозный туризм в период пандемии COVID-19//Экономика и социум. – 2023. – №1(104)-2. – С.563-566.
4. Чернякова С.А. Паломничество и религиозный туризм: вопросы законодательного регулирования//Закон и власть. – 2022. - №4. – С.44-48
5. Борисенко И.В. Специфика организации религиозных и паломнических поездок // Сервис Plus. – 2019. – Т.13. – №3. – С. 3-9.
6. Махмудова А.П. Основные формы паломнического туризма // Builders of The Future. – 2022. – №5 (752). – С.139-145.
7. Лимонова Ю.Е. Значение религиозного туризма в системе международных отношений//Вестник магистратуры. – 2016. – № 6(57). – Т. V. – С.121-123.
8. Оборин М.С. Религиозный туризм как особый вид социально-культурной деятельности // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т.14. №2. С. 147-156.
9. Сарайкина С.В. Возможности храмовых комплексов Азии в развитии туризма// Туризм и гостеприимство. – 2021. – № 1. – С.47-55.
10. Лустина Т.Н., Панова А.Г., Бокарева Е.В., Смирнова Е.Г., Кезикова Т.С. Направления развития религиозного туризма (на примере Ленинградской области) // Сервис Plus. 2021. Т.15. №1. С. 10-17.

11. Сарайкина С.В. Православные религиозные объекты республики Мордовия и их роль в развитии религиозного туризма // Вестник Мордовского Университета. – 2015. – Том 25. – №2. – С.114-121.
12. Григоренко Т.Н. Проблемы и перспективы развития религиозного туризма в Ростовской области // Сервис в России и за рубежом. – 2021. – Т.15. – №3. – С. 156-164.
13. Ёылмазел С. Потенциал религиозного туризма в южном регионе Кыргызстана//Международный научный журнал «Символ науки». – 2017. – № 10. – С.33-36.
14. Navruz-Zoda, Bakhtiyor Negmatovich; Ibragimov, Nutfillo; and Rakhmanov, Akmal (2019) "Perspectives on the Improvement of Uzbekistan as a Destination for Multi-Confessional Self-Organised Pilgrims," International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage: Vol. 7: Iss. 4, Article 11. doi:<https://doi.org/10.21427/ba9h-bn89>
15. Павличенко З.Ю., Давыденко М.В. Паломничество и религиозный туризм в Центральной Азии... как форма междивилизационных контактов//Известия АлтГУ. Исторические науки и археология. – 2018. – №2 (100). – С.136-139.
16. Сайт Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/turizim_28_07_22_ru.pdf
17. Составлено автором.